

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ

Алиходжаева Г.С.

*преподватель кафедры Педагогика и психология дошкольного образования
при ТГПУ имени Низами*

В статье раскрываются перспективные направления совершенствования системы дошкольного образования с позиции возрастных ценностей детей. Рассматривается возможность организации дошкольного образования с ориентацией на природную эмоциональность детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, возрастные ценности дошкольников, природная эмоциональность детей.

Maqolada maktabgacha ta'lim tizimini bolalarning yosh qadriyatlari nuqtai nazaridan takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari ochib berilgan. Bolalarning tabiiy emotsionalligiga e'tibor qaratgan holda maktabgacha ta'limni tashkil etish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh qadriyatlari, bolalarning tabiiy emotsionalligi.

In the article perspective directions of perfection of system of preschool education from a position age values of children. The possibility of organizing pre-school education with a focus on natural emotion of children.

Keywords: preschool education, age of the value of preschool, the natural emotion of children.

Внимание в значительной степени зависит от уровня развития основных процессов высшей нервной деятельности. Эти процессы меняются с возрастом, а, следовательно, и внимание претерпевает изменения. Одни те же внешние раздражители совершенно по-разному воспринимаются человеком и вызывают у него различные реакции в зависимости от его возраста. Поэтому необходимо считаться с возрастными и индивидуальными особенностями. Эти особенности зависят от физиологического созревания и от пройденного.

То есть, на первом году жизни ребенок уже может некоторое время заниматься каким-нибудь предметом, но его внимание в это время еще очень неустойчиво. Так, если в тот момент, когда младенец держит в одной руке игрушку, дать ему во вторую руку другую игрушку, то ребенок начнет рассматривать ее, а первую уронит на пол.

В возрасте двух лет малыш уже подолгу сосредоточивает свое внимание на предметах, не просто глядя на них, а рассматривая их, манипулируя ими.

Очень рано, в ходе развития ребенка, условными сигналами, привлекающими его внимание, становятся не только окружающие предметы, но и человеческая речь, дающая направление пока еще произвольному вниманию ребенка. При постепенном расширении у него связей с внешним миром, по мере развития его потребностей, интересов и чувств этот вид внимания получает дальнейшее развитие.

В возрасте трех-четырёх лет дети уже интересуются многим, внимательно слушают взрослых, подолгу следят за их работой. Внимание их может быть довольно концентрированным, но остается малоустойчивым. Так, ребенок с интересом сосредоточенно слушает сказку, его глаза широко раскрыты, даже рот приоткрыт от удивления, но вот в комнату вбегают играющие дети, и внимание ребенка отвлечено в сторону, о сказке он забыл.

В развитии внимания у ребенка можно отметить прежде всего диффузный, неустойчивый его характер в раннем детстве. Тот отмеченный уже факт, что ребенок, увидев новую игрушку, сплошь и рядом выпускает из рук ту, которую он держал, иллюстрирует это положение. Однако это положение имеет не абсолютный характер. Наряду с вышеотмеченным фактом нужно учесть и другой, который подчеркивается некоторыми педагогами: бывает, что какой-нибудь предмет привлечет внимание ребенка или, скорее, манипулирование с этим предметом так увлечет его, что, начав манипулировать им (открывать и закрывать двери). Ребенок будет повторять это действие раз за разом – 20, 40 раз и больше. Этот факт не следует

недооценивать, и его нужно использовать для дальнейшего развития внимания у ребенка. Но, тем не менее, конечно, правильным остается то положение, что на протяжении дошкольного возраста, а иногда и к началу школьного, ребенок еще в очень слабой степени владеет своим вниманием.

Поэтому в учебном процессе педагог должен тщательно работать над организацией внимания ребенка, иначе оно окажется во власти окружающих вещей и случайного стечения обстоятельств. Развитие произвольного внимания является одним из важнейших дальнейших приобретений, тесно связанных с формированием у ребенка волевых качеств.

Ориентировка детей в дошкольном возрасте сильно развита и в то же время очень несовершенна. Они весьма наблюдательны и все же нередко не видят того, что, кажется, не может остаться незамеченным. Дети еще не умеют производить отбор объектов, а также их частей, сторон, имеющих наибольшее значение. С другой стороны, они способны обратить внимание на тысячи всевозможных мелочей, которые для взрослых остаются незамеченными, благодаря чему дети нередко поражают своей "исключительной" наблюдательностью.

Мнение, что дети преддошкольного и дошкольного возраста не могут сосредоточиваться на чем бы то ни было, нельзя считать правильной. Интенсивность детского внимания может быть не меньшей, а иногда и большей, чем у взрослых. Но, отличаясь силой, внимание ребенка, особенно младшего дошкольного возраста, редко бывает продолжительным, очень легко и быстро, как мы уже сказали, переходит с одного предмета на другой. В старшем дошкольном возрасте устойчивость внимания заметно возрастает. Исследования устойчивости внимания дошкольников показали, что ее рост особенно интенсивен от трех до шести лет. Наблюдения также показывают быстрый рост концентрации и устойчивости внимания в дошкольном возрасте.

Значительно возрастает и круг объектов, на которые обращается внимание. Если в дошкольном возрасте внимание привлекается главным образом объектами, вызывающими какие-то чувства (радость, страх), то в дошкольном возрасте интерес и внимание обуславливаются и формирующимися у ребенка интеллектуальными интересами.

Формы произвольного, после произвольного и привычного внимания в дошкольном возрасте еще слабо развиты, между тем некоторое их развитие служит показателем готовности детей к обучению. Зачатки произвольного внимания возникают у ребенка очень рано, на втором году жизни, когда ребенок начинает овладевать речью. Произвольное внимание в дошкольном возрасте развивается всецело под влиянием взрослых. Родители начинают приучать ребенка к чистоте, заставляют выполнять некоторые требования гигиены. Он учится ходить, приучается правильно есть, выполнять ряд действий, подчиняется определенному режиму дня. Для всего этого нужно произвольное внимание.

Этот опыт ребенка закрепляется с помощью второй сигнальной системы, что позволяет ему начинать обращать внимание не только на интенсивные раздражители и интересные объекты, но и на то, что имеет значение для достижения целей, поставленных взрослыми или им самим. Так, дошкольник может в течение продолжительного времени сосредоточиваться на скучном для него занятии.

Как и в другие периоды жизни человека, развитие произвольного внимания в дошкольном возрасте зависит от условий и характера деятельности ребенка. Большое значение при этом имеет соотношение между тем, что в данной работе непосредственно интересует ребенка, и тем, что он должен выполнить по заданию.

Развитие устойчивости детского внимания вслед за Гетцер изучал Бейрль, определяя, какова в среднем максимальная длительность детских игр в различные возрасты.

В развитии внимания у ребенка существенным является его интеллектуализация, которая совершается в процессе умственного развития ребенка: внимание, опирающееся сначала на чувственное содержание, начинает переключаться на мыслительные связи. В результате расширяется объем внимания ребенка. Развитие объема внимания находится в теснейшей связи с общим умственным развитием ребенка.

Более значительные сдвиги наступают тогда, когда успеют сказаться результаты обучения; размер этих сдвигов, естественно, зависит от его эффективности. К 10-12 годам, т.е. к тому периоду, когда по большей части наблюдается заметный, часто скачкообразный рост в умственном развитии детей, развитие отвлеченного мышления, логической памяти и т.д., обычно наблюдается также заметный рост объема внимания, его концентрации и устойчивости. Иногда в литературе утверждается, будто у подростка - в 14-15 лет приходится наблюдать новую волну отвлекаемости. Однако никак нельзя принять это утверждение, будто внимание у подростка вообще хуже, чем в предшествующие годы. Правильно, пожалуй, то, что в эти годы иногда труднее бывает привлечь внимание ребенка; в частности, от педагога для этого требуется большая работа и искусство. Но если сумеет интересным материалом и хорошей постановкой работы привлечь внимание подростка, то его внимание окажется не менее, а более эффективным, чем внимание младших детей.

Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и воспитания. Решающее значение для его развития имеет формирование интересов и приучение к систематическому, дисциплинированному труду.

Основываясь на слабости произвольного внимания у детей, ряд педагогов, начиная с интеллектуалиста Гербарта и до современных романтиков активной школы, рекомендовали целиком строить педагогический процесс на основе непроизвольного внимания. Педагог должен овладевать вниманием учащихся и приковывать его. Для этого он должен всегда стремиться к тому, чтобы

давать яркий, эмоционально насыщенный материал, избегая всякой скучной учебы.

Безусловно, весьма важно, чтобы педагог умел заинтересовать учащихся и мог строить педагогический процесс на произвольном внимании, обусловленном непосредственной заинтересованностью. Постоянно требовать напряженного произвольного внимания у детей, не давая никакой для него опоры, это, быть может, самый верный путь для того, чтобы не добиться внимания.

Каждое, даже самое захватывающее, дело включает в себя звенья, которые не могут представлять непосредственный интерес и вызывать произвольное внимание. Поэтому в педагогическом процессе необходимо уметь:

- 1) использовать произвольное внимание и 2) содействовать развитию произвольного.

Для возбуждения и поддержания произвольного внимания можно использовать эмоциональные факторы: возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. При этом, однако, существенно, чтобы эта эмоциональность и интересность были не внешними. Внешняя занимательность лекции или урока, достигаемая сообщением очень слабо связанных с предметом анекдотов, ведет скорее к рассеиванию, чем к сосредоточению внимания. Заинтересованность должна быть связана с самим предметом обучения или трудовой деятельности; эмоциональностью должны быть насыщены ее основные звенья. Она должна быть связана с осознанием значения того дела, которое делается.

Существенным условием поддержания внимания, как это вытекает из экспериментального изучения устойчивости внимания, является разнообразие сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью и связанностью его раскрытия и изложения.

Для того чтобы поддерживать внимание, необходимо вводить новое содержание, связывая его с уже известным, существенным, основным и

наиболее способным заинтересовать и придать интерес тому, что с ним связывается. Логически стройное изложение, которому, однако, даются каждый раз возможно более осязательные опорные точки в области конкретного, составляет также существенную предпосылку для привлечения и поддержания внимания.

Значимость и ценность любой дошкольной образовательной организации, в связи с этим, определяется тем, насколько внимательно относятся дошкольные работники к самой природе детства, учитывают его неповторимое своеобразие, самоценность этого периода жизни ребёнка в целом.

Сосредоточение внимания на возрастных ценностях дошкольников позволяет, во-первых, преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что даётся в качестве содержания методов, форм образования детей; во-вторых, определить новые формы со-деятельности, со-творчества, служащие источником совместных переживаний, сохранения индивидуальности каждого субъекта культуры; в-третьих, выстроить образовательный процесс с учётом двух типов детской активности: собственной активности ребёнка, полностью определяемой им самим, его потребностями, желаниями и педагогически обусловленной активности ребёнка, стимулируемой взрослыми.

Характер проявления возрастных ценностей, как отмечают В. С. Мухина, Я. З. Неверович и др., во многом связаны с образом жизни детей. Ребёнок не просто приспосабливается к наличной ситуации, а занимает по отношению к ней определённую внутреннюю позицию. Если понимать под социальной ситуацией развития процесс образования, то возрастные ценности есть базовые его основания, на которых развёртывается педагогическое взаимодействие взрослого и ребёнка (детей).

Содержательную основу понятия «ценности дошкольного возраста» составляют психофизиологические особенности детей, которые находят

практическое отражение и свой жизненный смысл в организации и осуществлении образовательного процесса, проективной практической деятельности по созданию моделей развивающего дошкольного образования, а также разнообразных проявлениях детской субкультуры.

Каждая возрастная ценность дошкольного детства (наивность и непосредственность дошкольников, сказочно-мифическое мировосприятие, повышенная двигательная активность, эмоциональность и др.) имеет свою значимость в развитии личностных сфер ребёнка, свою специфику проявления. Отсюда, их совокупное осмысление в образовательной работе с детьми не может принести оптимального развивающего эффекта, малозначимо и в аспекте образованности как конечном результате педагогической работы.

Важной возрастной ценностью дошкольников выступает природная эмоциональность, эмоции дошкольников. Эмоции окрашивают общение, процесс познания, отношение ребёнка к окружающему миру. Яркие, быстро нарастающие во времени эмоциональные проявления придают особую выразительность детской жизни. Для дошкольников характерна непосредственность подвластность эмоциям и чувствам. Зеньковский В. В. писал: «Власть настроений, случайных, нетерпеливых, быстрых кладет печать непосредственности на всю детскую активность - в этом смысле детство может быть названо золотой порой эмоциональной активности».

И хотя психологическая наука даёт ответы на ряд кардинальных для педагогики вопросов (о сущности эмоций, возрастных закономерностях их развития, об индивидуальном и типичном в эмоциональной сфере), отсутствие концепций, раскрывающих механизмы педагогического управления эмоциональной сферой, осуществление образовательного процесса через влияние на эмоциональную сферу личности является причиной того, что в дошкольных образовательных организациях, часто не находят практической реализации мысли Л. С. Выготского о том, что можно не только талантливо

мыслить, но и чувствовать и что только единство «аффекта и интеллекта» способно обеспечить полноценное, разноплановое развитие детей. В этом видится новый ракурс восприятия социальной значимости дошкольных организаций и логики их практического функционирования.

Согласование образования с одной из основных ценностей дошкольного возраста - природной эмоциональностью детей позволяет достичь значительных позитивных изменений в личностном развитии дошкольников, характере их самореализации в деятельности, отношении к окружающему миру в целом. Ориентация на природную эмоциональность детей способствует переосмыслению профессиональных функций педагогов, подходов к организации образовательного процесса и, в свою очередь, позволяет достичь качественных изменений в функционировании дошкольных образовательных организаций, их целевой направленности и результативности работы.

Литература:

1. Сухих А.В. Психология развития внимания и памяти: А.В. Сухих// Учебное пособие для студ. университета. - Кемерово: КемГУ, 2001. - 112с.
2. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. М. : Педагогика-Пресс, 2006. 536 с.
3. Зеньковский, В. В. Психология детства [Текст] / В. В. Зеньковский. М. : Академия, 1996. 346 с.
4. Ежкова, Н. С. Дошкольное образование: научно-ретроспективный анализ и перспективы совершенствования [Текст] / Н. С. Ежкова // Педагогика. 2015. № 7. С. 78-93.
5. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

6. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
7. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 303-308).
8. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.